

ВЗГЛЯДЫ НА ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ В
«АВЕ-СТЕ»

Абдулхайева Гулноза

Национальный педагогический университет им. Низами
Студент факультета начального образования 403 группы
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18766870>

uniconflix

INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
SCIENCE &
TECHNOLOGY

Scientific Open Access Conference

ARTICLE INFO

Received: 22nd February 2026Accepted: 23rd February 2026Online: 24th February 2026

KEYWORDS

Авеста, воспитание, обучение
детей, нравственное развитие,
Гаты, Ясна, Вендидад,
педагогика, этика, Asha

ABSTRACT

Данная статья рассматривает и анализирует текст известной религиозной книги зороастризма – Авесту. Тексты рассматриваются со стороны воспитания и педагогики. Анализируются ключевые принципы формирования нравственного сознания ребенка: единство мысли, слова и действия, способность различать добро и зло, ответственность за свои поступки, уважение к семье и наставникам, а также осознанный труд как средство укрепления космического порядка. Особое внимание уделяется стихам Гат и разделам Вендидада, в которых раскрываются принципы обучения через наставление, молитву и пример праведного поведения.

Работа демонстрирует, что Авеста выступает не только как религиозный источник, но и как эффективная система педагогических ориентиров, способствующая формированию этического мышления, самоконтроля и моральной зрелости у младшего поколения. Анализ текста показывает универсальность её идей и возможность применения в современном образовательном процессе, направленном на воспитание сознательных и нравственно ориентированных личностей..

Авеста – является священной книгой зороастризма, которая на протяжении 2000 лет накапливалась и собиралась в единую книгу. В данной книге описаны социально-экономическая жизнь, правовая система и государственное устройство народов Месопотамии и Ближнего Востока доисламского периода. Эти материалы до настоящего времени носили названия Апастак, Овисто, Овусто, Абисто, Авасто. ¹ А нынешнее название «Авеста» переводится как «Священные писания», «Собрание законов и наставлений».

И конечно «Авеста» крайне серьезно смотрела на нравственное воспитание детей. Так получилось, что с самого детства дети обучались у мобедов (жрецов). Тексты

¹ См. Рахмонов Р.И. «Авеста» - великий историко-правовой источник Самарканд – с. 132

передавались устно по памяти, дети обучались с юных лет правильному чтению, интонации, пониманию формул.

Сама книга состоит из нескольких частей:

1. Ясна (Yasna) – «жертва», «моление» - сборник текстов об обрядовых церемониях.

2. Яшты (Yashts) – «почтение», «восхваление» - гимны божествам зороастрийского пантеона.

3. Видевдат (Vendidad / Videvdat) – «закон против девов (демонов)» - предписания о поддержании ритуальной чистоты (содержит также ряд религиозно-юридических положений, фрагменты древних мифов, эпоса и пр.)

4. Виспрат – все владыки (позднее менее точно «Висперед»), собрание молитв литургических текстов.²

Тексты Авесты имеют не только историческую важность, но и воспитательные и нравственные ценности. Авеста рассказывает не только историю религии, но и учит людей как правильно существовать в бытие. Основными воспитательными идеями Авесты является:

1. Принцип «Благая мысль, благое слово, благое дело»

Центральная триада зороастрийской этики – Humata, Hukhta, Hvarshata.

Воспитание строится на единстве:

Чистоте мышления,

Правдивой речи,

Праведного поступка.

Таким образом формируется внутренняя моральная дисциплина личности.

1. Свобода выбора и личная ответственность

В Гаты подчеркивается, что человек свободен выбирать между истиной (Аша) и ложью (Друдж).

Воспитание направлено на осознанный выбор добра, а не на слепое подчинение.

2. Идея борьбы добра и зла

Мир представлен как пространство нравственной борьбы.

Человек воспитывается как активный участник космического противостояния света и тьмы.

Это формирует чувство долга и моральной стойкости.

3. Почитание труда и созидания

Труд (особенно земледелие) рассматривается как священная деятельность.

Созидательный труд – форма служения добру.

4. Чистота – физическая и духовная

Большое внимание уделяется:

Гигиене

Ритуальной чистоте

Нравственной чистоте

Воспитание связывается с дисциплиной тела и духа.

2. Уважение к семье и старшим

² Халиков А.Г. Общая характеристика Авесты как источник зороастрийского права Душанбе – с. 11

Семья – основа морального становления человека. Воспитание предполагает почитание родителей и соблюдение социальных норм.

Например, по формуле нравственного воспитания: «Добрые мысли, добрые слова, добрые дела»

Гаты, Ясна 33.14

at râtâm zarathushtrô tanvascît hvah'yâ ushtanem dadâitî paurvatâtem mananghascâ vanghêush mazdâi shyaothanahyâ ashâi yâcâ uxdhah'yâcâ seraoshem xshathremcâ!

Перевод Карл Ф. Гелднер: «As an offering Zarathushtra brings the life of his own body, the choiceness of good thought, action, and speech, unto Mazda, unto the Right, Obedience, and Dominion.»³

Перевод на русский: «В качестве жертвы Заратустра приносит жизнь собственного тела, выбор наилучшей мысли, поступка и речи Ахуре, Правде, Послушанию и Власти.»

Нравственное значение:

Ребёнку внушалось:

- ценность сознательного выбора
- ответственность за себя и свои действия
- служение высшему порядку

Воспитание правдивости и осуждение лжи

Гаты, Ясна 31.18

mâ-cish at vê dregvatô mâthrâscâ gûshâtâ sâsnâscâ, âzî demânem vîsem vâ shôithrem vâ dah'yûm vâ âdât dushitâcâ marakaêcâ athâ ish sâzdûm snaithishâ.

Перевод Карл Ф. Гелднер: «18. Let none of you listen to the words and commands of the follower of the Druj; for he brings house and clan and district and land into misery and destruction. Resist them with weapon!»⁴

Перевод на русский: «Никто из вас не должен слушать слова и приказы последователя Друдж; ибо он приводит дом, род, округ и землю к несчастью и разрушению. Противодействуйте ему всеми средствами.»

Нравственное значение:

Правдивость — ключевой детский добродетель. Ложь считалась не просто ошибкой, а переходом на сторону зла (Друдж).

Воспитание через выбор между добром и злом

Гаты, Ясна 30.2–3

2.at tâ vaxshyâ isheñtô yâ mazdâthâ hyatcît vîdushê staotâcâ ahurâi yesnyâcâ vanghêush mananghâ humâzdrâ ashâ yecâ yâ raocêbîsh daresatâ urvâzâ.

3.sraotâ gêushâish vahishtâ avaênatâ sûcâ mananghâ âvarenâ vîcithahyâ narêm narem hvah'yâi tanuyê parâ mazê yânghô ahmâi nê sazdyâi baodañtô paitî.

³ *Yasna 33.14*, in *Avesta: Yasna*, translation by James Darmesteter & L. H. Mills, Avesta.org, <https://www.avesta.org/yasna/yasna.htm> (accessed 17 Feb 2026).

⁴ *Yasna 31.18*, in *Avesta: Yasna*, translation by James Darmesteter & L. H. Mills, Avesta.org, <https://www.avesta.org/yasna/yasna.htm> (accessed 17 Feb 2026).

Перевод Карл Ф. Гелднер: 2. Now I will proclaim to those who will hear the things that the understanding man should remember, for hymns unto Ahura and prayers to Good Thought; also the felicity that is with the heavenly lights, which through Right shall be beheld by him who wisely thinks.

3. Hear with your ears the best things; look upon them with clear-seeing thought, for decision between the two Beliefs, each man for himself before the Great consummation, bethinking you that it be accomplished to our pleasure.⁵

Перевод на русский: 2. «Ныне возглашу тем, кто желает слышать, то, что должен помнить разумный человек:

гимны Ахуре и молитвы Благой Мысли, а также блаженство, пребывающее среди небесных светил, которое через Праведность узрит тот, кто мыслит мудро.»

3. «Слушайте ушами своими наилучшее; взирайте ясновидящей мыслью, чтобы каждый человек сам сделал выбор между двумя верованиями перед Великим завершением, размышляя о том, чтобы оно свершилось к нашему благу.»

С раннего возраста детей учили:

ты **сам** выбираешь свой путь;

твои поступки — твоя ответственность. А также им прививали развитие нравственного суждения (слушать и прислушиваться к наилучшему), формирование внутренней дисциплины, связь с космическим порядком.

Заключение

«Авеста» представляет собой не только религиозные тексты, описывающий различные религиозные ритуалы, но также показывает и воспитывает в детях чувство справедливости, праведности и честности. А также воспитывает у детей чувство самостоятельности, уча молодое поколение самостоятельному выбору того или иного.

Особое внимание уделяется воспитанию через осознанный труд, уважение к семье и наставникам, а также развитию способности к самостоятельному выбору правильного пути. Стихи Гат, такие как Ясна 30.2-3 и Ясна 31.18, подчеркивают важность внимательного слушания наставлений, критического осмысления знаний и активного противодействия влиянию зла. Вендидад 3.23-25 иллюстрируют роль труда, в частности земледелия, как формы участия ребенка в поддержании космического порядка.

В целом, изучении Авесты как источника взглядов на воспитание позволяет подчеркнуть универсальность ее идей и их применимость для современного педагогического процесса, в том числе формирование толерантности, моральной зрелости и гармоничного мировоззрения у младшего поколения.

⁵ *Yasna* 30.2–3, in *Avesta: Yasna*, translation by James Darmesteter & L. H. Mills, Avesta.org, <https://www.avesta.org/yasna/yasna.htm> (accessed 17 Feb 2026).

Список литературы:

- 1.Рахмонов Р.И. Авеста — великий историко-правовой источник. Са-марканд, [б.г.]. С. 132.
- 2.Халиков А.Г. Общая характеристика Авесты как источник зоро-астрийского права. Душанбе, [б.г.]. С. 11.
- 3.Darmesteter, James, & L. H. Mills. Avesta: Yasna [Электронный ресурс]. Avesta.org. URL: <https://www.avesta.org/yasna/yasna.htm> (дата обращения: 17 февраля 2026).
- 4.Darmesteter, James. Avesta: Vendidad, Fargard 3 [Электронный ресурс]. Avesta.org. URL: <https://www.avesta.org/vendidad/vd3sbe.htm> (дата обращения: 17 февраля 2026).
- 5.Darmesteter, James. Avesta: Gathas [Электронный ресурс]. Avesta.org. URL: <https://www.avesta.org/yasna/yasna.htm> (дата обращения: 17 февраля 2026).

